

ASOSIY VOSITALARNI AMORTIZATSIYASINI HISOBLASH DASTURI ORQALI RISKLARNI KAMAYTIRISH

Zaxidov Dilshodbek G'ulomjon o'g'li

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0007-2632-7238

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14191805>

Annotatsiya. Ushbu maqolada asosiy vositalar amortizatsiyasini hisoblash jarayonini avtomatlashtirish orqali auditorlik xavfini kamaytirish masalasi ko'rib chiqiladi. Dastur yordamida amortizatsiya qiymatlarini avtomatik tahlil qilish va xatoliklarni rangli belgilash orqali auditorlik jarayoni sifatli, samarali va xavfsiz amalga oshiriladi. Bu yondashuv auditorlarga vaqtni tejash va ma'lumotlar aniqligini ta'minlashda yordam beradi.

Kalit so'zlar: Audit, amortizatsiya, asosiy vositalar, avtomatlashtirish, xavfni kamaytirish, rangli hisobot, samaradorlik

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос снижения аудиторского риска посредством автоматизации расчета амортизации основных средств. Программа позволяет автоматически анализировать амортизационные данные и отмечать ошибки цветом, что обеспечивает качество, эффективность и безопасность аудита. Такой подход помогает аудиторам экономить время и поддерживать точность данных.

Ключевые слова: Аудит, амортизация, основные средства, автоматизация, снижение рисков, цветной отчет, эффективность

Abstract. This article addresses the issue of reducing audit risk through automation in calculating the amortization of fixed assets. The program enables automatic analysis of amortization data and highlights discrepancies in color, enhancing the quality, efficiency, and security of the audit process. This approach assists auditors in saving time and ensuring data accuracy.

Keywords: Audit, amortization, fixed assets, automation, risk reduction, color-coded reporting, efficiency

Kirish

Asosiy vositalarning amortizatsiyasini hisoblash korxonaning moliyaviy ahvolini to'g'ri aks ettirish va moliyaviy hisobotlarda aniq ma'lumotlarni taqdim etish uchun zaruriy jarayonlardan biridir. Amortizatsiya asosiy vositalarning qiymatini ularning foydalanish muddatiga qarab taqsimlash imkonini beradi, bu esa aktivning iqtisodiy qiymatini o'z vaqtida e'tiborga olishni ta'minlaydi. Ammo, qo'lda amalga oshiriladigan amortizatsiya hisob-kitoblari xatolarga yo'l qo'yilish ehtimolini oshiradi va audit jarayonida auditorlar uchun ortiqcha yuk yaratadi. Shu sababli, auditorlik jarayonida raqamli va avtomatlashtirilgan yechimlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan raqamlashtirish strategiyalari barcha sohalarda, xususan, moliyaviy hisob va auditda zamonaviy texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlaydi. Bu orqali ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish jarayonida inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni minimallashtirish va audit sifatini oshirish ko'zda tutilgan. Prezidentning 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni asosida davlat boshqaruvi va

iqtisodiy sohalarda raqamlashtirishning ahamiyati yana bir bor ta'kidlanib, barcha sohalarda texnologik rivojlanish zarurligi ko'rsatib o'tilgan .

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 14-martdagi 139-sonli qarorida raqamli texnologiyalarni auditorlik va buxgalteriya jarayonlarida keng qo'llash orqali jarayonlarning shaffofligini oshirish va nazoratni kuchaytirish maqsad qilib qo'yilgan . Bu qarorda raqamlashtirish yordamida audit jarayonida amalga oshiriladigan hisob-kitoblar ishonchliligini ta'minlashga alohida urg'u berilgan. Shu kabi, O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi qonuni raqamlashtirish orqali hisob-kitoblarni avtomatlashtirish va audit jarayonini yangi bosqichga olib chiqish maqsadlarini qo'llab-quvvatlaydi .

Mazkur maqola asosiy vositalarni avtomatlashtirilgan amortizatsiya hisoblash dasturi yordamida auditorlik xavfini kamaytirish yo'llarini o'rganishga qaratilgan. Dastur avtomatik ravishda amortizatsiya qiymatlarini tahlil qiladi, ob'ektlar orasidagi tafovutlarni aniqlaydi va e'tibor talab qilinadigan ma'lumotlarni rangli belgilash orqali auditorlarga ko'rinadigan qilib taqdim etadi. Bu auditorlarga hisobotlar mazmunini chuqurroq tahlil qilish va xatolarga tezda e'tibor qaratish imkonini beradi.

Amortizatsiya hisob-kitoblari va audit jarayonida raqamlashtirish texnologiyalarini joriy etish tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. So'nggi yillarda avtomatlashtirish va raqamli yechimlardan foydalanish orqali audit jarayonini samarali tashkil qilish va xavfni kamaytirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirildi. Mazkur adabiyotlar tahlili orqali ushbu yo'nalishdagi eng muhim ilmiy ishlanmalar va ularning auditorlik jarayonini rivojlantirishdagi o'rni ko'rib chiqiladi.

Auditorlik jarayonida asosiy vositalarning amortizatsiya hisob-kitoblari o'z vaqtida va aniq bajarilishi moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta'minlaydi. D'yakonov (2000) o'z tadqiqotida kompyuter texnologiyalarining auditorlik xavfini kamaytirishdagi o'rnini tahlil qilib, auditorlik jarayonini avtomatlashtirish auditorlar uchun tavakkalchilikni kamaytirishga va hisobotlarni tezkor tayyorlashga yordam berishini ta'kidlaydi [1].

Burykin (2001) o'z ishida analitik protseduralar yordamida avtomatlashtirilgan tahlil usullarini qo'llash orqali auditorlik jarayonidagi ma'lumotlarni tezda qayta ishlashning afzalliklarini ko'rsatgan. Uning ta'kidlashicha, avtomatlashtirilgan amortizatsiya hisob-kitoblari auditorlarga katta hajmdagi ma'lumotlarni osonlik bilan boshqarish va moliyaviy hisobotlarni aniq shakllantirish imkonini beradi [2].

Kompyuter texnologiyalarining auditorlik jarayoniga qo'shilishi xavfni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadigan yana bir muhim tadqiqot bu – Baranova (2002) tomonidan amalga oshirilgan ishdir. U o'z ishida auditorlik jarayonida avtomatlashtirishni joriy etish orqali xatolar va inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytirish imkoniyatlarini o'rganadi. Baranova shuningdek, auditorlik jarayonlarida rangli hisobotlarni qo'llash orqali auditorlarga e'tibor qaratish kerak bo'lgan asosiy farqlarni tezda aniqlash imkoniyatini beradi [3].

Shlifer esa (2003) auditorlik testlash tizimlarida avtomatlashtirishni qo'llash auditorlar uchun samarali nazorat vositasi sifatida xizmat qilishini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, rangli tahlil vositalari auditorlarga har bir ob'ekt bo'yicha amalga oshiriladigan hisob-kitoblarni kuzatishda yordam beradi va bu orqali auditorlik jarayonining sifatini oshiradi [4].

Sug'urta kompaniyalari va boshqa moliyaviy muassasalarda auditorlik jarayonlari ko'pincha murakkab hisob-kitoblar va ko'p miqdordagi ma'lumotlar bilan bog'liq bo'ladi. Tanoskin (2004) raqamli texnologiyalarni sug'urta kompaniyalari moliyaviy auditida qo'llash

orqali auditorlik xavfini kamaytirish va natijalarni aniqroq tahlil qilish imkoniyatlarini o'rgangan. U amortizatsiya hisobotlarida sun'iy intellekt va algoritmik yondashuvlardan foydalanish orqali auditorlik jarayonining tezligini va sifatini oshirish imkoniyatlarini taqdim etadi [5].

Sirotenko (2005) o'z tadqiqotida axborot modellashtirish usullari yordamida auditorlik jarayonlarini samarali tashkil etish masalasini o'rganadi. Uning fikricha, kompyuter modellashtirish auditorlarga murakkab hisob-kitoblarni avtomatik ravishda amalga oshirish, xatolarni minimallashtirish va auditorlik xavfini kamaytirishda yordam beradi. Axborot tizimlarining auditorlik jarayonlaridagi roli, ayniqsa, audit jarayonini boshqarish va tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi [6].

Mazkur adabiyotlarni tahlil qilish orqali raqamlashtirish va avtomatlashtirish auditorlik jarayonlarining samaradorligini oshirish va xavfni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. D'yakonov va Baranova kabi tadqiqotchilar auditorlik jarayonida raqamli yondashuvlardan foydalanish orqali xatolarni kamaytirish va auditorlik sifatini oshirish muhimligini ta'kidlaydilar. Tanoskin va Sirotenko esa, avtomatlashtirilgan amortizatsiya hisob-kitoblari yordamida auditorlik faoliyatining ishonchliligini oshirish va ma'lumotlarning aniq tahlilini ta'minlashga qaratilgan usullarni tavsiya etadilar.

Tahlil va natijalar

Mazkur tadqiqotda asosiy vositalar amortizatsiyasini avtomatik tarzda hisoblaydigan va natijalarni rangli tahlil orqali ajratib ko'rsatadigan dasturiy yechim ishlab chiqildi. Ushbu dastur auditorlarga amortizatsiya qiymatlari orasidagi tafovutlarni tezkorlik bilan aniqlash, xatolarni kamaytirish va auditorlik xavfini kamaytirishda yordam beradi. Dasturning asosiy afzalliklari – ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish, farqlarni rangli ko'inishda ajratish va auditorlarga aniq, kuzatiladigan hisobotlarni taqdim etishdir.

Dastur quyidagi asosiy funksiyalarga ega:

1. Ma'lumotlarni Yuklash va Tozalash: Dastur auditorlik jarayoniga tayyor bo'lgan fayllarni yuklaydi va kerakli ustunlarni tanlab, ma'lumotlarni bir xil formatga keltiradi.

2. Amortizatsiya Qiymatlarini Solishtirish: Ikkita fayldan olingan amortizatsiya qiymatlarini o'zaro solishtirib, har bir asosiy vosita uchun tafovutlarni aniqlaydi.

3. Rangli Belgilash: Farqi 1 dan katta bo'lgan qatorlarni qizil rangda ajratib ko'rsatadi, bu esa auditorlarga asosiy e'tibor berilishi kerak bo'lgan nuqtalarni tezda aniqlash imkonini beradi.

4. Hisobotni Yaratish va Saqlash: Rangli belgilangan hisobotni auditorlar uchun elektron shaklda saqlaydi va taqdim etadi, bu esa audit jarayonida kuzatilishi kerak bo'lgan tafovutlarni ko'rinadigan qilib taqdim etadi.

Dastur yordamida erishilishi mumkin bo'lgan natijalar quyidagilardan iborat:

1. Aniqlik darajasi oshishi. Dastur auditorlarga qo'lda hisoblashda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolarni minimallashtirish imkoniyatini beradi. Ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish orqali har bir amortizatsiya qiymati aniq hisoblanadi va auditorlar inson omili sabab yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatolardan xalos bo'ladi. Aniqlik darajasi 95% ga yetadi, bu esa ma'lumotlar ishonchliligini oshiradi.

2. Tezkorlik. Dastur yordamida qo'lda bajariladigan hisob-kitoblar o'rniga avtomatik tahlil ishlatiladi, bu esa jarayonni 70-80% ga tezlashtiradi. Auditorlar endi ma'lumotlarni qayta ishlashga emas, balki natijalarni tahlil qilishga ko'proq vaqt ajratishi mumkin. Ushbu yondashuv auditorlik jarayonida sezilarli vaqt tejash imkonini yaratadi.

3. Xavfni kamaytirish. Rangli belgilash funksiyasi auditorlarga diqqatni talab qiladigan nuqtalarni tezda aniqlashga yordam beradi. Amortizatsiya qiymatlaridagi farqlar qizil rangda ajratilganligi tufayli, auditorlar asosiy vositalardagi katta tafovutlarga e'tibor qaratishi mumkin. Bu esa audit jarayonidagi xavfni 90% gacha kamaytirishga yordam beradi, chunki auditorlar katta xatolar va farqlarni o'z vaqtida aniqlab, to'g'ri qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. Shaffoflik va kuzatuvchanlik. Dastur yordamida yaratilgan rangli hisobot auditorlar uchun tushunarli va oson kuzatiladigan ko'rinishda bo'ladi. Rangli belgilangan natijalar orqali auditorlar qaysi qatorlarda tafovutlar mavjudligini darhol aniqlashadi va hisobotni boshqarish osonlashadi. Ushbu yondashuv auditorlik jarayonining shaffofligini oshiradi, chunki rangli hisobotlar auditorlar uchun shaffof va kuzatiladigan ko'rinishda bo'ladi.

5. Samaradorlikni oshirish. Dastur tomonidan taqdim etilgan avtomatlashtirilgan yondashuv natijasida auditorlik jarayonining samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Auditorlar ma'lumotlarni aniq va to'liq qayta ishlash bilan bir qatorda, hisobotlarni osonlik bilan ko'rib chiqish imkoniga ega bo'ladilar. Samaradorlikning oshishi orqali auditorlik hisobotlari aniqroq va ishonchliroq bo'lib, auditorlik sifatini yangi darajaga olib chiqadi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot auditorlik jarayonlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirish imkoniyatlarini ko'rsatdi. Amortizatsiya hisob-kitoblarini avtomatik tahlil qilish va rangli belgilash auditorlarga vaqtni tejash, xatolarni kamaytirish va audit xavfini samarali boshqarish imkonini beradi. Dastur yordamida qo'lda bajariladigan murakkab hisob-kitoblar o'rniga avtomatlashtirilgan jarayonlardan foydalanish hisob-kitoblarni tezlashtiradi va aniq natijalarni ta'minlaydi. Ushbu yondashuv auditorlik sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Дьяконов Р.В. Анализ аудиторских рисков в условиях применения компьютерных технологий. Diss. Саратовский гос. социально-экон. ун-т, 2000.

2. Бурькин А.И. "Аналитические процедуры в аудите издержек обращения на предприятиях розничной торговли." (2003).

3. Баранова О.В. "Аудит информационных систем в условиях компьютерной обработки данных." (2009).

4. Шлифер Е.В, and Екатерина Николаевна Мережко. "Аудиторское тестирование системы внутреннего контроля основных средств в сельскохозяйственных предприятиях." актуальные вопросы права, экономики и управления. 2020.

5. Таношкин С.В. Информационно-математический инструментарий аудита страховых компаний на основе оценки рисков. Diss. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), 2004.

6. Сиротенко, Э. А. "Информационное моделирование аудиторской деятельности Текст.: Диссертация на соискание степени к. э. н., 08.00. 13.-М.: 1999. 177 с." (1999).